

EL CAMBIO GLOBAL DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA: PROPUESTAS PARA EVITAR EL COLAPSO.

Autor: Jaime Martínez Valderrama

Estación Experimental de Zonas Áridas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Resumen.

Si visualizamos la tendencia de las principales macromagnitudes del planeta como puede ser la población o el consumo de recursos naturales, nos encontramos con crecimientos exponenciales que no tienen fin. Cualquiera puede entender que, en un lugar con límites físicos, esta dinámica no puede continuar así. Este comportamiento, inherentemente inestable, se complica con la existencia de retardos.

Este crecimiento desbocado puede terminar de tres maneras posibles: (i) estabilizándose de manera suave en su capacidad de carga; (ii) alcanzando ese valor tras un período oscilatorio de sobrepasamiento o (iii) con el colapso del sistema. El ejemplo del cambio climático, el asunto medioambiental más discutido en los últimos tiempos, nos pone de manifiesto que errores pasados en la comprensión y gestión de problemas de carácter medioambiental cuyo origen es antropogénico, necesitan de una comprensión sistémica y de acciones rápidas.

El cóctel formado por el carácter global de la economía y su impacto ambiental, de una variedad y alcance sin precedentes, nos lleva a hablar de Cambio Global. Las soluciones pasan por considerar simultáneamente las interacciones entre las diversas economías mundiales, sin perder de vista la interrelación entre problemas medioambientales que se refuerzan. La disminución del consumo unitario, apoyado en los avances tecnológicos, debería fomentar un cambio de paradigma que parece haberse iniciado. Así, el consumo debe trasladarse desde productos físicos a virtuales, relajando de una vez por todas la presión sobre el medio para que el crecimiento exponencial no termine en colapso, como ya sucedió con otras civilizaciones.

Abstract

When visualizing main global macro magnitudes temporal trends, such as population or natural resource consumption, we find the same pattern: endless exponential growth. Anyone can understand that, in a finite planet, a non-stop dynamics is impossible. This behavior, inherently unstable, is complicated with the existence of delays.

The runaway growth can reach three different steady states: (i) a gently approach to its carrying capacity; (ii) attain that state after a period of oscillations, or (iii) collapsing to a very stable state which is impossible to leave: zero resources and zero population. Climate Warming crisis, the over-discussed issue of the last times, show us that misunderstandings and bad management of environmental problems of anthropogenic origin, need a systemic comprehension and quick actions.

The cocktail conformed by the global nature of economy and its impact on environment, with an unprecedented variety and scope, lead us to refer it as a Global Change. Solutions should be based on considering the interaction between different economies in the world and the environmental reinforcing problems. Diminishing unitary consumption, supported by technology, can help us to move to a new paradigm. Hence, consumption should be more virtual than physical, relaxing once and for all the pressure on nature and avoiding the collapse that has already sunken many other civilizations.

Palabras clave: Cambio Global, crecimiento exponencial, colapso, modelos simulación, sistema, sostenible

Keywords: Global Change, exponential growth, collapse, simulation models, system, sustainable.

1. Tres elementos para la inestabilidad.

Existen tres elementos que propician una naturaleza altamente inestable en lo que podríamos denominar los sistemas socioeconómicos humanos. Estas características, presentes en todas las sociedades actuales, son las siguientes:

En primer lugar, la mayoría de los elementos físicos se caracterizan por un crecimiento de tipo exponencial. Aunque localmente se pueden encontrar excepciones, de manera agregada o global, existen múltiples ejemplos para ilustrar este comportamiento. El consumo de cualquier recurso natural (carbón, gas, petróleo) sigue la trayectoria que muestra la figura 1. Y también sigue este patrón exponencial el consumo de alimentos y, en consecuencia, la producción de todos esos bienes reflejados, por ejemplo, en el crecimiento de la flota pesquera o de la superficie puesta en cultivo.

Detrás de ese comportamiento hay una variable que puede explicar buena parte de este inquietante comportamiento. En efecto, la población mundial crece de esa manera, como podemos ver:

Figura 1. Evolución histórica de la población mundial.

La estela exponencial puede detenerse en algún momento, de hecho se detendrá lo queramos o no. Lo cierto es que esta tendencia aún sigue, fomentada por numerosas instituciones que basan su existencia en un crecimiento continuo. El comportamiento inversor, apoyado en razonamientos lógicos, siempre favorecerá economía que crezca. Y apostará más por las que crezcan más rápido. En el mundo actual no se contempla la posibilidad de crecimiento cero, puesto que los dividendos de las inversiones en esta situación son nulos. Por tanto, es esperable que el crecimiento exponencial continúe por un tiempo, socavando aún más la estabilidad del sistema Tierra.

En segundo lugar nos encontramos con una serie de límites. Los ecosistemas tienen una capacidad finita para absorber, descomponer y reciclar residuos. Así, por ejemplo, el mar no puede tragarse todos los plásticos que echamos y las manchas de residuos generadas son inmensas. El problema es aún mayor, según se ha descubierto recientemente (Rochman, 2016). No se trata únicamente de acumulaciones de todo tipo de plásticos y envases que están a la deriva en los océanos. La gravedad del asunto radica en que la fuerza de los océanos ha ido triturando y fragmentando estos materiales hasta formar una especie de sopa que los peces se comen sin darse cuenta y que incluso pasa a formar parte de su estructura corporal. Las consecuencias de este fenómeno escapan al conocimiento científico actual, pero lo que está claro es que los mares estarán sucios durante unos cuantos siglos.

Los límites al crecimiento, como anunciaron los autores de aquella emblemática obra (Meadows et al., 1972 y 1991) los podemos encontrar en la provisión de agua dulce, en las reservas de gas o petróleo o en la cantidad de tierras fértiles. No parece factible encajar un crecimiento sin límites en un planeta con límites. Aunque tampoco podemos obviar el papel que la tecnología juega al ampliar permanentemente las posibilidades de seguir creciendo. En efecto, la mejora de las técnicas prospectivas, de la eficiencia de las máquinas, inventos como el arado de vertedera o el descubrimiento de nuevas alternativas energéticas, han estirado hasta extremos insospechados nuestra capacidad para medrar.

Cuando parece que hemos dado con un obstáculo infranqueable, una nueva solución borra de golpe los inconvenientes y vuelve a ampliar el horizonte. Así, por ejemplo (Sanz, 2010), el uso de animales de tiro, que supuso una gran mejoría en las comunicaciones, llegó a causar enormes

problemas en las ciudades por la ingente acumulación de estiércol. A finales del siglo XIX, Nueva York contaba con una población de casi 3 millones de habitantes que hacía uso de unos 200.000 caballos. El mercado del estiércol ya no daba abasto para absorber toda la producción de residuos y las condiciones de salubridad eran penosas. En verano el hedor era insoportable, amén de las moscas y ratas que inundaban la ciudad; cuando llegaban las lluvias la ciudad se convertía en un sórdido mar de estiércol.

Se hicieron proyecciones sobre los espesores que alcanzarían los excrementos. Considerando que un caballo produce al día unos 15 kg de estiércol, el problema iba a ser de altura. En 1898 tuvo lugar la primera conferencia internacional de planificación urbana, siendo el tema “estrella” el estiércol. Cerca del colapso un nuevo avance tecnológico acabó con todas las dudas: se sustituyó el caballo por el tranvía.

Sin embargo, cada novedad, si bien resuelve un problema, casi al instante genera otro. La historia de la humanidad es como una permanente huida hacia adelante. Un ejemplo que ilustra bien este aspecto es la mejora de eficiencia de los sistemas de irrigación. La expansión de los cultivos de regadío es la respuesta a un clima errático y caprichoso que alterna años húmedos con sequías. La provisión de agua a los cultivos, de manera artificial, ayuda a amortiguar las irregularidades propias del clima seco.

Nuestro país, con dos terceras partes de su territorio bajo la denominación de “tierras secas” (MAGRAMA, 2008), cuenta con una tecnología de vanguardia en este sector. Así, del riego “a manta” (que consiste en inundar la parcela de cultivo), en el que solo la mitad del agua que se utiliza es aprovechada por la planta, se han ido desarrollando sistemas cada vez más precisos y eficaces, como el riego por goteo, que se acercan al 100% de la eficacia. Con este cambio, el ahorro de un recurso tan preciado parece claro: de cada metro cúbico se ahorra la mitad. Ahora bien, ¿Cuál es el destino de esos 500 litros de agua? Una nueva hectárea de regadío. Es decir, finalmente las mejoras tecnológicas alimentan un crecimiento en espiral que resulta imparable. Lejos de colmar las necesidades de los regadíos, este tipo de actuaciones derivan en un incesante aumento de la demanda de agua, lo que impulsa un uso desmesurado de los recursos hídricos.

Pasemos al tercer elemento de la saga para completar la familia de desestabilizadores, los retardos. Por un lado, los retardos materiales se definen como el tiempo transcurrido para que un material o una sustancia llegue de un lugar a otro. Un ejemplo evidente es el tiempo que tarda en alcanzar el agua de lluvia un acuífero. Por otro, los retardos de información, como el tiempo que transcurre entre la toma de decisiones y su aplicación efectiva o del tiempo que tardamos en percibir y asimilar informaciones sobre distintos aspectos de la realidad.

Hay muchos ejemplos que nos permiten ilustrar la existencia de retardos, pero uno de ámbito global es el del agujero de ozono. La liberación masiva de CFC's (clorofluorocarbonos) a la atmósfera comenzó en 1950. Estos compuestos, estables y no tóxicos y, sobre todo, baratos de producir, se empezaron a utilizar como propulsores, refrigeradores y aislantes. Fue en 1974 cuando dos ponencias, publicadas por separado (Molina y Rowland, 1974), sugerían que estos productos significaban una seria amenaza para la estratosfera. Las moléculas de CFC's destruían la capa de ozono, la cual es indispensable para la vida en la tierra dado que atrapa las radiaciones ultravioletas. Si bien las medidas que empezaron a tomarse, sobre todo en Estados Unidos, significaron un descenso en la producción de CFC's del 25%, la liberación de estas sustancias continuó y así, en 1984, la British Antarctic Survey midió una caída del 40% del ozono de la estratosfera. Los datos, en un principio rechazados puesto que los modelos que existían hacían imposible esos resultados, fueron constatados por una segunda estación situada a 1.600 km de distancia.

A partir de estas mediciones se publicó en 1985 un artículo en el que se describe por primera vez la existencia de un agujero de ozono en el hemisferio Sur (Farman et al., 1985). Científicos de la NASA efectuaron comprobaciones con los datos que, desde 1978, iba tomando el satélite Nimbus 7. La sorpresa fue mayúscula cuando se pudo comprobar que, durante todos esos años, las lecturas habían sido sistemáticamente rechazadas por el ordenador encargado de procesar esos datos, ya que fue programado para descartar lecturas bajas de ozono, ya que "era imposible" que ocurriesen. Con un retardo de 11 años se comenzó a buscar respuestas al problema.

Figura 2. Retardos en la detección del problema del agujero de ozono.

En unos pocos meses fueron retomadas las teorías que se enunciaron en 1974 y se dio explicación al porqué de un agujero precisamente en el polo sur, donde menos actividad humana hay. El culpable del problema estaba claro, los CFC's, y su solución también: acabar con su producción. Dado que este era un problema de carácter global y sabiendo que la solución nunca sería inmediata, puesto que los CFC's tardan 15 años en alcanzar la estratosfera desde que son liberados, era preciso que las naciones del mundo se reuniesen y alcanzasen acuerdos de forma inminente. Así fue como en 1987 se firma el primer protocolo internacional de protección del ozono en Montreal, donde se acuerda estabilizar la producción de CFC's a los niveles de 1986, para ir reduciendo en años posteriores. La presión mediática y la creciente sensibilización

ambiental forzó en 1990 un acuerdo más ambicioso. Finalmente, en Londres 92 países acordaron eliminar por completo la producción de CFC's para el año 2000.

Figura 3. Retardos en la toma de decisiones para acordar una solución sobre el problema del agujero de ozono.

2. Estabilización, ondas y colapsos

Para la conceptualización y explicación de algunos conceptos que serán útiles en este apartado se emplearán términos propios de la Dinámica de Sistemas (Forrester, 1961), una metodología de construcción de modelos, estructuralista, en el sentido de que pone especial énfasis en determinar la lógica interna del sistema, esto es, su estructura de relaciones causales. Ésta se concibe como un entramado de bucles de realimentación causal de naturaleza dinámica y no lineal, en el que los retardos muchas veces muestran tener una importancia decisiva. Así pues, la estructura de relaciones causales del sistema se concibe y se desarrolla desde y para la complejidad (Ibáñez et al., 2008). En estos modelos juegan un papel fundamental las variables de nivel o *stocks*, que son los indicadores del estado del sistema, y las variables de flujo, que determinan las acciones que van a ser acumuladas por los niveles.

El crecimiento exponencial que caracteriza el siglo XX y el comienzo del XXI, responde a la dinámica generada por un bucle de realimentación positiva. El diagrama causal general de este tipo de comportamiento dinámico se muestra en la figura siguiente.

Figura 4. Diagrama causal del crecimiento exponencial.

Como se ve, es el propio nivel el que afecta positivamente a su flujo de entrada, esto es, a su tasa de crecimiento (si el flujo fuera de salida, la flecha que sale de él y que va hacia el nivel tendría polaridad negativa). Así, un valor inicial no nulo del nivel se corresponderá con un flujo inicial positivo que hará crecer el nivel en el primer avance del tiempo. Este mayor nivel implicará un mayor flujo y, con él, un nuevo aumento del nivel. Obviamente, si este patrón evolucionara sin alteraciones supondría el crecimiento exponencial de ambas variables.

Pensemos, por ejemplo, que la variable de nivel del esquema anterior representara la población mundial y que el flujo representara su tasa neta de crecimiento, esto es, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Si dicha tasa neta de reposición (T) fuera proporcional a la cantidad de población (P), es decir, $T = a \cdot P$, el crecimiento de ésta sería exponencial. Y eso es lo que refleja la figura 1, un crecimiento imparables de la población a escala mundial.

El crecimiento exponencial está presente en el mundo real, pero es fácil entender que sólo durante periodos limitados de tiempo. El crecimiento exponencial no es sostenible, en algún momento deberá verse afectado por un cierto freno al crecimiento, esto es, el efecto de algún bucle de realimentación negativa.

Veamos tres variantes en las que puede derivar el crecimiento exponencial explicadas mediante las estructuras causales que propone la Dinámica de Sistemas.

2.1 Crecimiento sigmoidal

La primera alternativa es una suave convergencia de la variable de nivel hasta un valor que se denomina capacidad de carga del sistema. Este crecimiento en “S” o sigmoidal, se explica por una mezcla del bucle positivo anteriormente descrito, al que se le acopla un segundo bucle entre el nivel y el flujo, esta vez negativo.

Figura 5. Diagrama causal del crecimiento sigmoidal.

De manera general, el comportamiento dinámico del nuevo sistema es como sigue. En el momento inicial, el nivel toma valores muy reducidos que implican una gran discrepancia respecto del objetivo, que representa la capacidad de carga del sistema, esto es, su “techo”. Esta alta discrepancia se traduce en un pequeño valor del efecto de ésta sobre el flujo, debido a que existe una relación negativa entre ambas variables. Dicho efecto es, en concreto, el freno al crecimiento indicado anteriormente. Así, como inicialmente dicho freno es pequeño, el flujo del sistema se verá afectado principalmente por su relación directa con el nivel, es decir, por el bucle de crecimiento exponencial.

A medida que el nivel crece (casi exponencialmente) la discrepancia con el objetivo se reduce. Esta reducción implica un aumento del efecto de la discrepancia sobre el flujo, esto es, del freno al crecimiento exponencial, que en última instancia conseguirá estabilizar a la variable de nivel. Se produce pues una alternancia en el tiempo de la importancia que ejerce cada uno de los dos bucles presentes en el diagrama causal del crecimiento sigmoideal sobre el sistema en su conjunto. Inicialmente, es el bucle positivo el que domina y bajo esta dominancia la variable de nivel crece de forma cercana a lo exponencial. Pero conforme el nivel se acerca al objetivo, el peso relativo del bucle causal negativo aumenta hasta llegar finalmente a imponer su dominio y, con ello, el comportamiento dinámico que lo caracteriza (estabilizar al nivel en el valor del objetivo). La trayectoria de la variable exponencial forma así una “S” que es la que da nombre al modo de comportamiento que estamos describiendo.

En la naturaleza este tipo de comportamiento (ilustrado por la figura 8.A) está generalizado. Cualquier población natural, desde el fitoplancton hasta las poblaciones de elefantes, se comporta de esta manera. Existen multitud de estudios que han ajustado sus observaciones a este modelo logístico, descrito inicialmente por Verhulst (1838). Al principio crece de manera exponencial, debido a la abundancia de recursos, pero a medida que la población crece la competencia entre los individuos es mayor, por lo que tocan a menos recurso y el crecimiento se va ralentizando, con lo que el bucle negativo empieza a imponerse. Pese a ello el saldo vegetativo es positivo y la lucha entre individuos cada vez más feroz. Algunos morirán de hambre, y otros por enfermedades. Poco a poco el saldo vegetativo se equilibra y las muertes igualan a los nacimientos. La fuerza del bucle positivo se diluye y finalmente la población se estabiliza en su capacidad de carga (el denominado ‘Objetivo’ en el diagrama causal de la figura 5).

2.2 Sobrepasamiento

El ser humano ha pugnado por ampliar la capacidad de carga que la naturaleza le asignó. Si bien durante muchos periodos de su historia ha respondido a los patrones sigmoideales, su inteligencia

le ha permitido ir subiendo paulatinamente esos límites, por lo que en la actualidad el número de individuos sigue mostrando un comportamiento exponencial. Manteniendo la tesis de que algo no puede crecer exponencialmente en un mundo finito, veamos que ocurre cuando se da un sobrepasamiento de la capacidad de carga de un sistema.

La inclusión de retardos en la estructura del crecimiento sigmoidal previamente descrita, genera un sobrepasamiento de la capacidad de carga seguido de unas oscilaciones que se amortiguan paulatinamente hasta converger en ella. El esquema es muy similar, como muestra la figura:

Figura 6. Diagrama causal del crecimiento con sobrepasamiento

El nivel parte de valores pequeños que implican grandes discrepancias con el objetivo y escasos efectos de freno, con lo que su crecimiento inicial es casi exponencial. Conforme la distancia al objetivo se reduce, el efecto desacelerador del crecimiento cobra fuerza y ejerce su influencia, pero ahora, a diferencia de lo que ocurría en el patrón sigmoidal, la estructura de retardos presentes en el sistema impide que el nivel se ajuste suavemente al valor del objetivo, produciéndose sucesivos sobrepasamientos de éste que originan un comportamiento oscilatorio final (Figura 8.B). Por supuesto, este comportamiento oscilatorio podrá tomar todas sus variedades posibles (ciclos límite, ondas amortiguadas, ondas expansivas, etc.).

El sobredimensionamiento de las flotas pesqueras, que ven como la disminución de la pesca llevan a recurrentes recortes de las cuotas y, por tanto, disminución del número de barcos que faenan, es

un ejemplo de sobrepasamiento seguido de una caída que después vuelve a recuperarse tras la recuperación de los caladeros pesqueros.

Aunque los comportamientos oscilatorios no son deseables (son el reflejo gráfico de las crisis), existe una tercera variante en el que puede desembocar el crecimiento exponencial que es mucho menos grata. Se trata del sobrepasamiento y colapso, reflejado mediante el siguiente diagrama causal:

Figura 7. Diagrama causal del sobrepasamiento y colapso.

En los casos anteriores hemos considerado el “objetivo” o “la capacidad de carga” como parámetros, esto es, como elementos invariantes de todos los sistemas en los que intervenían. Sin embargo, ello rara vez es así en la realidad. Los objetivos perseguidos por determinadas políticas de gestión varían con el tiempo; la capacidad de carga de una población es función de una serie de factores variables como puedan ser la precipitación, la temperatura, la presencia de nutrientes, etc.

Ello no quiere decir que los modelos explicados anteriormente estén mal, sino que, como es consustancial a cualquier modelo, sus formulaciones han asumido ciertas hipótesis simplificadoras. Ahora vamos a considerar precisamente un modelo en el que el objetivo, o más concretamente, la capacidad de carga, es variable y depende del valor que tome la variable de nivel.

En dicho modelo se crea un nuevo bucle causal nivel-objetivo-nivel, de carácter negativo, que enriquece sus posibilidades de comportamiento dinámico. Este comportamiento se caracteriza por

un fuerte crecimiento inicial de una variable de nivel, que termina provocando tal degradación, consumo o erosión de su capacidad de carga, que el nivel no sólo revierte su crecimiento, sino que llega a reducirse hasta su práctica o total desaparición (colapso), del nivel o *stock*.

La parte izquierda de la figura 7 es exactamente igual que la correspondiente al crecimiento sigmoideal. La novedad de este esquema está en la relación negativa existente entre el nivel y el valor del objetivo. Es así que valores elevados del primero darán lugar a reducciones del segundo. Dado que el sistema implica un crecimiento (sigmoideal) del nivel, puede ocurrir que, cuando éste alcance los valores más elevados, el objetivo se reduzca hasta un valor muy pequeño, o nulo. Y puesto que el sistema implica también que el nivel persiga al objetivo, ello traerá consigo la práctica o total desaparición de dicho nivel.

La historia de la humanidad está llena de ejemplos (Savory, 1991) de este tipo (Figura 8C). Civilizaciones y sociedades que pusieron en jaque su supervivencia por hacer un uso abusivo de sus recursos que finalmente les llevó al colapso. La deforestación o el sobre-cultivo, que provocan la pérdida de suelo fértil, o la extracción masiva de agua de los acuíferos costeros, que conduce a la intrusión marina y posterior salinización de las aguas subterráneas, son dos claros ejemplos del hundimiento de la capacidad de carga de un sistema. Tenemos ejemplos del pasado, como el declive ocurrido en la Isla de Pascua debido a la deforestación (Brander y Taylor, 1998), pero también los hay más recientes, como la desecación del mar de Aral provocado por una política que buscaba asegurar el autoabastecimiento de algodón de la antigua Unión Soviética (Glazovsky, 1995). Paradójicamente, el resultado final fue un desierto.

Figura 8. Posibles comportamientos de un sistema según las decisiones que se tomen. A:

Sigmoidal; B: Sobrepasamiento y oscilación; C: Sobrepasamiento y colapso.

3. ¿De verdad entendemos el cambio climático?

El problema por antonomasia en los últimos años es el del cambio climático. En esta sección veremos cómo los errores de diagnóstico y de toma de decisiones parecen un calco de anteriores problemáticas. El cambio climático se presenta como uno de esos problemas clásicos de tipo sistémico. Su escala global y los tiempos del mismo exceden los horizontes temporales que normalmente interesan al ser humano. La dinámica del clima es compleja y todavía no la entendemos bien. El clima es el resultado de una complicada interacción de fenómenos locales que se percibe de manera muy subjetiva. Tenemos una enorme memoria para recordar lo que pasó ayer, pero olvidamos por completo lo que ocurrió hace un año.

El clima incluye todos esos elementos que generan complejidad dinámica: retardos, múltiples bucles de realimentación y procesos no-lineales. Cuando existen retardos tan grandes entre las acciones y sus consecuencias, es decir, sistemas con mucha inercia, las políticas de “esperar a ver qué pasa”, pueden ser desastrosas.

A pesar de que el cambio climático provocado por las emisiones de CO₂ a la atmósfera fue descrito por primera vez hace 77 años (Callendar, 1939) y después vuelto a recordar en múltiples ocasiones (Hernández, 2016), todavía en el siglo XXI cuestionamos su veracidad. No parece que acabemos de asumir lo que puede ocurrir, por más que algunos anuncios del IPCC (Panel de Expertos de Cambio Climático auspiciado por Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial) sean tan explícitos como este: “El calentamiento del sistema climático es indudable, como queda ahora certificado por las observaciones del aumento global de la temperatura media del aire y los océanos, la retracción de las masas de hielo y nieve y el aumento del nivel del mar” (IPCC, 2007). O esta otra afirmación: “La mayor parte de la subida global de la temperatura media desde mediados del siglo XX, es muy probable que ocurra por las concentraciones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico”.

Para mostrar nuestra falta de comprensión del asunto, lo que refuerza la teoría de la limitada racionalidad del ser humano —expuesta por Herbert Simons (1957)—, Sterman y Sweeney (2002) llevaron a cabo un interesante experimento. Seleccionaron alumnos altamente cualificados del MIT a los que les explicaron y describieron el origen del cambio climático a partir de informes del IPCC. Esta información se presentaba de la siguiente manera:

- Las concentraciones globales de dióxido de carbono, metano y óxido nítrico, se han incrementado significativamente como resultado de las actividades humanas desde 1750 y en la actualidad sobrepasa ampliamente sus niveles pre-industriales.
- El dióxido de carbono (CO₂) es el gas antropogénico con efecto invernadero más importante. El siguiente gráfico muestra la evolución de emisiones globales debido a la quema de combustibles fósiles, llegando a superar en 2002 la barrera de las 7.000 millones de toneladas métricas (7 GtC).

Figura 9. Evolución exponencial de las emisiones anuales de CO₂ según el origen del combustible quemado (Boden et al, 2010).

- Existen una serie de procesos naturales que continuamente capturan una fracción del CO₂ atmosférico. Así, por ejemplo, las plantas fijan el carbono mediante fotosíntesis y una gran cuota del dióxido de carbono se disuelve en los océanos.
- Aproximadamente la mitad de la emisiones de carbono de origen humano son absorbidas por los procesos naturales.
- En consecuencia, la concentración atmosférica de CO₂ se ha incrementado desde las 280 ppm de los tiempos pre-industriales, hasta las 384 ppm de 2007 (Figura 10.a). Los valores actuales de CO₂ en la atmósfera exceden enormemente el rango natural de los pasados 650.000 años que osciló, según sabemos a partir del estudio del hielo antártico, entre las 180 y 300 ppm.

Figura 10. Periodo observado y simulado para: (a) Concentración de CO₂ en la atmósfera en ppm. (b) Emisiones y fijación neta de CO₂ (Adaptación de “Greenhouse Gas Emissions Simulator”, MIT, 2007)

Con esta información los estudiantes tenían que tomar decisiones sobre las futuras emisiones de CO₂ con el fin de estabilizar la concentración de este gas en la atmósfera a un nivel de 420 ppm. Se trata de una tarea sencilla, facilitada por el uso de un simulador (basado en el modelo de Fiddaman, 1997 y disponible on-line, MIT, 2007), en el que únicamente hay que arrastrar un puntero para determinar los escenarios de emisión de este gas de efecto invernadero (Figura 10.b). En realidad, esta tarea tan solo requiere un entendimiento básico de cómo operan los flujos y niveles (stocks) en un sistema.

Los resultados obtenidos en este experimento demuestran que, incluso en esferas académicas, la comprensión del problema del calentamiento global es sumamente limitada. Solamente el 22% de los participantes dibujaron una trayectoria de las emisiones que descendía por debajo de la fijación de carbono. El resto cometió diversos errores, siendo el más frecuente (31%) creer que bastaba con disminuir las emisiones hasta que convergiesen con la fijación para disminuir la concentración de CO₂ en la atmósfera.

Comprender que el flujo de las emisiones debe situarse por debajo del de fijación neta de carbono para que el stock de CO₂ disminuya parece algo contraintuitivo. A este sencillo ejercicio la realidad le suma una serie de incertidumbres ciertamente preocupantes: El impacto de las emisiones futuras en la concentración atmosférica de CO₂ es probable que sea mucho mayor del observado hasta ahora. La razón es que hasta ahora buena parte de los gases emitidos han sido absorbidos por depósitos terrestres y oceánicos que se están saturando. Es decir, que solo ha llegado a la atmósfera una fracción de los combustibles fósiles que empezamos a quemar masivamente. De nuevo los retardos inherentes a los sistemas nos pueden jugar una mala pasada.

4. Algunas conclusiones

El crecimiento exponencial de muchas magnitudes del planeta tiene como consecuencia el decrecimiento exponencial de otras. Así, si la superficie cultivada ha crecido de este modo, ha sido a expensas de la superficie cubierta por bosques y otro tipo de vegetación natural. El impacto de estas tendencias ha sido una mejora en la calidad de la vida humana, reflejada en parámetros como la esperanza de vida, pero a la vez ha supuesto un deterioro ambiental que es preocupante por dos hechos que describiremos a continuación: la confluencia y de diversas problemáticas ambientales, incluido el cambio climático, y la globalización de la economía y sus sistemas de producción, lo que ha magnificado la escala de los problemas antes mencionados hasta situarnos en la disyuntiva anunciada: ¿Cómo va a acabar el crecimiento exponencial en el que estamos inmersos? ¿Convergiendo suavemente hasta un equilibrio deseable (Figura 8.A)? ¿O cayendo hacia un colapso que nos estabilizará, permanentemente, en un equilibrio indeseable (Figura 8.C)? La confluencia y expansión de diversos problemas medioambientales como la desertificación (en España ya afecta al 20% del territorio, Martínez-Valderrama et al., 2016), la deforestación, la contaminación de los mares o el propio cambio climático se conocen bajo una misma denominación, cambio global. Por ello se entiende una serie de cambios ambientales derivados de las actividades humanas sobre el planeta.

De esta manera se pretende transmitir la idea de que el impacto de las economías sobre el medio tiene múltiples formas y es imposible tratar de manera aislada cada uno de ellos. Así, por ejemplo, los vínculos entre la desertificación y el cambio climático se manifiestan en un incremento del riesgo de desertificación debido a que eventos como las sequías o las lluvias torrenciales, consecuencia del cambio climático, serán más frecuentes. A la vez el deterioro de grandes masas forestales en aras de aumentar la superficie de cultivo para cubrir la demanda creciente de alimentos, hará disminuir los sumideros de carbono y, por tanto, agudizará el cambio climático. Todo está interconectado, formando una tupida red de bucles de realimentación de imprevisible pronóstico.

Todos estos frentes avanzando simultáneamente y reforzándose los unos a los otros, son los que causan una enorme preocupación sobre la capacidad de recuperación del planeta.

El otro aspecto que nos interesa remarcar es la globalización y expansión de los sistemas de producción. Nos encontramos en un mundo en continuo crecimiento que únicamente premia el crecimiento. Esto explica que soluciones o propuestas que pasen por estabilizar el PIB de un país sean meras quimeras. Si algo ha demostrado la sucesión de crisis económicas de los últimos tiempos es que las inversiones y el capital se redirigen automáticamente hacia las economías que más crecen, las más rentables en el corto plazo.

La consecuencia ambiental de este cambio de paradigma es muy relevante. Los recursos naturales necesitan períodos de recuperación y los residuos generados necesitan ser reciclados o “digeridos” por el medio. Un buen exponente de esta necesidad es el empleo tradicional del barbecho, período de tiempo requerido para que las tierras de cultivo recuperen su fertilidad. Hasta hace pocas décadas quedaban regiones sin explotar, mares que no eran expoliados, bosques inaccesibles en los que la naturaleza se recuperaba de la explotación humana. Estas “tierras de frescos”, donde el capital natural se regeneraba, están ahora ocupadas en muchas ocasiones por nuevos centros de producción. Estos se han ido solapando a lo largo y ancho del mundo y por tanto la capacidad de respuesta del medio ante los impactos medioambientales se ve seriamente comprometida.

El éxito o fracaso de la especie humana está condicionada por la evolución de los tres factores que se muestran en la siguiente ecuación.

$$\text{Consumo Total} = \text{Población} \cdot \text{Consumo unitario} \cdot \text{Eficiencia}$$

La tecnología nos ha permitido subir el techo que la naturaleza ponía a nuestra especie. Nos las hemos ido ingeniando para aumentar la población hasta cifras insospechadas. Hemos transformado la naturaleza y la hemos puesto a nuestro servicio, lo que nos ha llevado a incrementar la producción de alimentos y mejorar las condiciones de higiene y salud, lo que explica nuestra longevidad y densidad poblacional. En muchos casos, cuando parecíamos abocados al colapso, han aparecido soluciones muy efectivas, como muestra el ejemplo del estiércol y los tranvías de Nueva York o como puede ser la transición de los hidrocarburos hacia el uso de la energía solar. Los partidarios de la tecnología (p.e. Berry, 1985) ven en este

componente de la ecuación la solución a todos nuestros males, proponiendo incluso la colonización de otros planetas lo que, sin duda, volvería a subir ese “techo” o capacidad de carga del sistema.

El control de la población es una vieja reivindicación y obviamente su impacto es decisivo en la ecuación. Fue Malthus quién pronosticó en su *Ensayo sobre el principio de la población* (1798), que el crecimiento geométrico de la población acabaría con los recursos, que crecen de manera lineal, lo que irrevocablemente nos llevaría a una progresiva pobreza. Pero de nuevo sucedieron cosas impredecibles. Resulta que los países más ricos tienen las tasas de natalidad más bajas y parece que superado determinado nivel de ingresos y arrumbadas las religiones, la gente prefiere dedicar más recursos al ocio que a la procreación.

Finalmente, el consumo unitario admite ciertas reflexiones. Concluir que el consumo de bienes físicos debe detenerse no significa que cese el progreso humano ni que la producción económica se estanque (Meadows, 1977). Las actividades humanas incluyen muchas funciones que no se basan en el consumo material. La educación, la investigación, los deportes, el desarrollo social y la cultura se pueden expandir de manera indefinida. El uso del libro electrónico que en parte sustituye las publicaciones en papel es un fenómeno que ilustra bien este aspecto. Así, la tecnología, más allá de mejorar eficacias de uso, contribuye al cambio de paradigma en el consumo.

Referencias.

Beherens, W.W. (1977). “La dinámica de la utilización de los recursos naturales”. En *Lecturas sobre dinámica de sistemas*. Presidencia del Gobierno. Subsecretaría de Planificación. Madrid.

Berry, A. (1985). *Los próximos diez mil años*. Alianza Editorial. Madrid.

Boden, T.A., Marland, G. y Andres, R.J.. (2010). Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO₂ Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2010

Brander, J.A. y Taylor, M.S. (1998). "The simple economics of Easter Island: a Ricardo-Malthus model of renewable resource use". *The American Economic Review*. Vol 88(1): 119-138.

Callendar, G.S. (1939). "The composition of the atmosphere through the ages". *Meteorological Magazine* Vol. 74. No 878.

CDIAC (Carbon Dioxide Information and Analysis Center) (2013). European Environment Agency.

Diamond, J. (2007). *Colapso*. Debolsillo.

Farman, J. C.; Gardiner, B. G.; Shanklin, J. D. (1985). "Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClO_x/NO_x interaction". *Nature* 315 (6016): 207.

Fiddaman T. (1997). *Feedback Complexity in Integrated Climate–Economy Models*. PhD thesis, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA 02142. <http://home.earthlink.net/~3/4tomfid/>.

Forrester, J.W. (1961). *Industrial dynamics*. The MIT Press. Cambridge.

Glazovsky, N. F. (1995). "The Salt Balance of the Aral Sea." *GeoJournal* 35.1: 35-41.

Hardin, G (1968). "The Tragedy of the Commons". *Science* 162 (3859): 1243–1248.

Hernández, P.J. (2016). “Permíteme que insista: 77 años de advertencias sobre el cambio climático”. *Naukas*. <http://naukas.com/2016/06/23/permiteme-insista-77-anos-advertencias-cambio-climatico/>

Ibáñez, J.; Martínez Valderrama, J.; Puigdefábregas, J. (2008). “Assessing desertification risk using system stability condition analysis”. *Ecological Modelling*. Vol 213 (2): 180 - 190.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2007). *Climate Change 2007: Synthesis report Contribution of Working Groups I, II, and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* Cambridge University Press, Cambridge.

IPCC (2001). *Climate Change 2001: The Scientific Basis. Summary for Policymakers. A Report of Working Group 1 of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC Third Assessment Report*.

MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). (2008): Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Madrid. http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand.aspx

Martínez-Valderrama, J.; Ibáñez, J.; Del Barrio, G.; Sanjuán, M. E.; Alcalá, Francisco J.; Martínez-Vicente, S.; Puigdefábregas, J. (2016). “Present and future of desertification in Spain: Implementation of a surveillance system to prevent land degradation”. *Science of the Total Environment*. 563: 169 – 178.

Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. (1991). *Beyond the limits*. Versión en español: Más allá de los límites del crecimiento. El País Aguilar. Madrid (1992).

Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. (1972). *The limits to growth*. Potomac Associates.
Versión en español: Los límites del crecimiento. Fondo de Cultura Económica. México.

Meadows, D.L. (1977). “Hacia una ciencia de la predicción de la predicción social”. En *Lecturas sobre dinámica de sistemas*. Presidencia del Gobierno. Subsecretaría de Planificación. Madrid.

Molina, M.J. y Rowland, F.S. (1974). “Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom-catalysed destruction of ozone”. *Nature* 249, 810 - 812.

MIT (Massachusetts Institute Technology) System Dynamics Group. (2007). Greenhouse Gas Emissions Simulator v3.0. <http://scripts.mit.edu/~jsterman/climate/master/>

Rochman C.M. (2016). “Ecologically relevant data are policy-relevant data”. *Science*. 352 (6290).

Sanz, J. (2010). “Los problemas con el estiércol en Nueva York”. *Historias de la Historia*.
<http://historiasdelahistoria.com/2010/04/22/los-problemas-con-el-estiercol-en-new-york>

Savory, A. (1991). “Holistic resource management: a conceptual framework for ecologically sound economic modelling”. *Ecological Economics*. Vol 3: 181-191.

Simon, H (1957). "A Behavioral Model of Rational Choice", en *Models of Man, Social and Rational: Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting*. New York: Wiley.

Sterman, J. D. & Booth Sweeney, L. (2002). “Cloudy Skies: Assessing Public Understanding of Global Warming”. *System Dynamics Review*, 18(2): 207-240.

Sterman, J.D. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill. Boston.

Verhulst, P. F (1838). “Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement”.

Correspondance mathématique et physique 10: 113 – 121.